

GESTÃO ESCOLAR: UM DIÁLOGO EM ABERTO

GESTIÓN ESCOLAR: UN DIÁLOGO ABIERTO

SCHOOL MANAGEMENT: AN OPEN DIALOGUE

DOI 10.5281/zenodo.15277746

Tânia Aretuza Ambrizi Gebara¹
Evaldo Balbino²

RESUMO:

Quando falamos de gestão escolar como “diálogo em aberto”, estamos entrando numa abordagem mais horizontal, democrática e centrada na escuta ativa dentro da escola. Isso é especialmente importante (e desafiador) em escolas com estrutura organizacional complexa, onde há muitos atores, setores e níveis de tomada de decisão. O diálogo em aberto numa gestão escolar baseia-se na postura gestora que não se fecha em si mesma, em reuniões entre diretores e coordenadores apenas. Essa abertura ocorre quando abrimos espaços reais de fala e escuta, processos esses em que professores, alunos, famílias, funcionários e comunidade externa têm voz ativa — e mais do que isso, têm influência real nas decisões da escola.

Palavras-chave: diálogo aberto, gestão democrática, gestão escolar.

RESUMEN:

Cuando hablamos de la gestión escolar como “diálogo abierto”, estamos entrando en un enfoque más horizontal, democrático y centrado en la escucha activa dentro de la escuela. Esto es especialmente importante (y desafiante) en escuelas con estructuras organizacionales complejas, donde hay muchos actores, sectores y niveles de toma de decisiones. El diálogo abierto en la gestión escolar se basa en una postura de gestión no cerrada en sí misma, en reuniones únicamente entre directores y coordinadores. Esta apertura se produce cuando abrimos espacios reales de palabra y escucha, procesos en los que docentes, estudiantes, familias, trabajadores y comunidad externa tienen voz activa —y más que eso, influencia real en las decisiones de la escuela—.

PALABRAS CLAVE: diálogo abierto, gestión democrática, gestión escolar.

ABSTRACT:

When we talk about school management as “open dialogue,” we are adopting a more horizontal, democratic approach focused on active listening within the school. This is especially important (and challenging) in schools with complex organizational structures, where there are many stakeholders, sectors, and levels of decision-making. Open dialogue in school management is based on a management stance that is not confined to meetings between principals and coordinators alone. This openness occurs when we create real spaces for speaking and listening, processes in which teachers, students, families, staff, and the external community have an active voice — and more than that, they have real influence on the school’s decisions.

KEYWORDS: open dialogue, democratic management, school management.

¹ Doutora, Professora, Centro Pedagógico da UFMG – (CP-UFMG), E-mail: tgebara@ufmg.br

² Doutor, Professor, Centro Pedagógico da UFMG – (CP-UFMG), E-mail: evaldobalbino@ufmg.br

1. Apontamentos iniciais

As políticas formuladas pelo Estado e seus órgãos legislativos e executivos se concretizam no interior das escolas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. A qualidade da educação pública envolve diferentes aspectos, Entre eles podemos citar os aspectos gerais das políticas educacionais e mais especificamente as dimensões ligadas à gestão escolar.

Os processos de implementação das políticas educacionais em âmbito nacional e/ou local estão intrinsecamente conectados aos processos de gestão para o desenvolvimento das atividades de cada escola. E o modelo de gestão adotado em ambiente micro depende do nível de participação da comunidade escolar na implementação das políticas educacionais.

Cabe destacar que, historicamente, houve um conjunto de alterações de paradigmas atrelados ao campo da administração escolar e da gestão escolar. De maneira breve, pode-se ressaltar que no final dos anos de 1980 tivemos forte influência dos paradigmas da administração empresarial que foram transpostos para o campo da educação. Nos anos de 1990, deram-se novas configurações e mudanças ocorridas a partir de concepções, dilemas e tensões que impactaram o campo educacional a partir de uma lógica de mercado. Nessa perspectiva, a escola passou a ser vista como um “negócio” que precisava mostrar resultados satisfatórios para compensar o investimento do Estado, seguindo-se uma lógica semelhante ao mercado.

Neste período (anos de 1990), a gestão da qualidade total se ancorava na necessidade do envolvimento de todos. A missão da escola era tensionada, priorizava-se a preparação do estudante para o mercado de trabalho e para a elaboração de planos e metas. Neste período, entre outras habilidades, o que marcava o bom gestor era a capacidade de conduzir os trabalhos da escola evitando desperdício (Gentili e Silva, 1995).

Os organismos internacionais também exerceram impacto sobre as transformações educacionais ocorridas principalmente nos países periféricos. Notou-se forte presença de

agências como: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), o Programa de Promoção das Reformas Educacionais na América Latina (PREAL) e os órgãos internacionais de financiamento, a saber: Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No Brasil, as políticas educacionais orientadas pelas premissas de modernização do Estado também seguiram orientações do Consenso de Washington que, em 1995, aprovou o Plano Diretor da Reforma da Administração Pública e do Aparelho de Estado (PDRAE) cujo objetivo era redefinir as ações nas áreas de economia e políticas sociais. A consequência destes movimentos foi o fortalecimento da compreensão de alguns segmentos, como a de que a educação é um serviço que não é de responsabilidade única do Estado, mas a de que a sua oferta envolve a participação de todos.

No cenário descrito acima, a gestão escolar ganhou importância inclusive no campo acadêmico, onde podemos destacar trabalhos como os de Paro (1998) e Félix (1989), que problematizaram os cenários nacionais e internacionais à época. É importante lembrar que vários acontecimentos em âmbito internacional impactaram a produção em termos de pesquisa, como por exemplo a Conferência Mundial de Educação para Todos ocorrida em 1990, em Jomtien, Tailândia, promovida pelo BM, UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A Conferência Mundial teve como foco atender às necessidades básicas de aprendizagem. Os países signatários (Brasil, Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), que possuíam os maiores índices de analfabetismo do mundo, foram impulsionados a elaborar políticas educacionais que assegurassem a educação básica de qualidade para crianças, jovens e adultos.

A partir dos debates e compromissos assumidos na Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1993, houve a assinatura da Declaração de Nova Delhi em que o Brasil era um dos países signatários. No contexto brasileiro, isso significou que o país foi pressionado a cumprir as diretrizes pactuadas internacionalmente. As universidades tiveram papel central nos debates realizados.

Os trabalhos de Paro (2001), Oliveira (2007), Cabral Neto e Castro (2005 e 2007) auxiliam na compreensão deste contexto e nas reflexões sobre os impactos referentes às formas de conceber os dilemas da gestão escolar no Brasil. A gestão democrática como exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394/96) para o funcionamento das escolas públicas, as eleições de diretores de escolas, a gestão escolar e a qualidade do ensino a partir da participação das famílias, a municipalização do ensino, os processos de planejamento e financiamento – tudo isso são alguns dos temas que ganham ainda mais força nos debates educacionais.

No bojo do cenário nacional e internacional de fortes tensões se situam os colégios de aplicação federais brasileiros (CAPs). O foco do presente artigo, em edição de comemoração dos 70 anos de existência do Centro Pedagógico da UFMG (CP/UFMG), é a gestão escolar nessa escola, um dos colégios que integra a Rede Nacional de Colégios de Aplicação do Brasil.

Atualmente, existem 24 CAPs no território nacional, de acordo com a Portaria nº 694, de 23 de setembro de 2022. São eles: Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA); Núcleo de Educação da Infância (Nei) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Colégio de Aplicação (Codap) da Universidade Federal de Sergipe (UFS); Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Colégio Universitário (Coluni) da Universidade Federal de Viçosa (UFV); Escola de Educação Básica (Eseba) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae) da Universidade Federal de Goiás (UFG); Centro Pedagógico (CP) da Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Colégio Universitário (Colun) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima (UFRR); Colégio Universitário da Universidade Federal Fluminense (UFF);

Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (UFAC); Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo (UEIIA) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Unidade Acadêmica de Educação Infantil (UAEI) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Colégio de Aplicação do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Centro de Educação Infantil CRIARTE da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Colégio de Aplicação Telma Vitória (CApTV) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Colégio de Aplicação Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal de Lavras (UFLA); Unidade Universitária Federal de Educação Infantil Núcleo de Desenvolvimento da Criança da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os CAPs apresentam distribuição geográfica desigual, tendo apenas uma unidade na região Centro-Oeste; três na região Norte; quatro na região Sul; oito na região Nordeste; e oito na região Sudeste.

Figura 1 – Mapa que retrata a divisão geográfica dos Colégios de Aplicação

Vinculadas às universidades federais, estas escolas surgem em diferentes momentos históricos, mas congregam o intuito comum de proporcionar experimentação e inovações pedagógicas, contribuindo para a formação docente e com um ensino de qualidade para os discentes.

No caso do Centro Pedagógico da UFMG, foco deste artigo, discorreremos no próximo item um pouco do histórico da escola que, em 2024, comemorou seus 70 anos de existência; e ainda traremos um breve diálogo sobre algumas das especificidades da gestão escolar em um CAP situado em âmbito federal.

2. O Centro Pedagógico da UFMG

O Centro Pedagógico da Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais (CP/EBAP/UFMG) teve sua origem no antigo Ginásio de Aplicação, fundado em 1954. O Decreto-lei n. 9.053, de 1946, obrigou as Faculdades de Filosofia das Universidades Federais a manterem uma escola destinada à prática docente dos alunos matriculados em seus cursos de Didática.³ Em seu início, o Colégio de Aplicação da UMG (Universidade de Minas Gerais – depois federalizada) funcionou como um local para estágio de observação de aulas dos licenciandos de Didática. Em 1958, o Ginásio de Aplicação transformou-se em Colégio de Aplicação, atendendo-se à crescente política de valorização da educação.

Em 1972, o Centro Pedagógico foi transferido para o campus da Pampulha, localizado na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Além de Colégio Técnico, que oferecia cursos de aperfeiçoamento profissional de nível médio, a UFMG passou também a ofertar, paralelamente, o ensino de 1º Grau no Centro Pedagógico. Em 1986, o Conselho Universitário da UFMG criou o Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos com a finalidade de formar funcionários da Universidade. Posteriormente, foi expandido o

³ Entre 1948 – data da criação do primeiro ginásio na Faculdade Nacional de Filosofia – e 1965, foram criados outros ginásios de aplicação em oito universidades. Progressivamente, esses ginásios transformaram-se em Colégios de Aplicação.

atendimento desse projeto para a comunidade externa à universidade. O segundo segmento (PROEF II), equivalente ao período do 5º ao 8º anos do Ensino Fundamental, foi e continua sendo desenvolvido no Centro Pedagógico. Atualmente, e desde 2016, o segmento da EJA correspondente ao Ensino Médio também se oferta na escola.

Uma ação importante realizada pelo CP no tocante à garantia e ao exercício do direito à Educação e regimentada pela UFMG foi a extinção da reserva de vagas dos alunos para servidores da Universidade.⁴ A partir do ano letivo de 1993, a escola passou a adotar o sistema de entrada de alunos por meio do sorteio para ingresso ao primeiro ano do Ensino Fundamental. Atualmente, as vagas remanescentes são concursadas no 4º e 7º anos, também por meio de sorteio público. Esta alteração sustenta-se no princípio de que uma escola pública de Ensino Fundamental, em especial pertencente a uma universidade federal, deve também ser um lugar receptivo à diversidade social. Desde então, o ingresso a partir de um critério igualitário – o sorteio – permitiu uma inversão do olhar⁵. O Centro Pedagógico, assim, assumiu o desafio de se abrir à diversidade social e estruturar suas intervenções pedagógicas a partir dela e em permanente diálogo com ela.

Em 1997, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), a Escola de 1º Grau recebeu uma nova denominação: “Escola Fundamental do Centro Pedagógico da UFMG”. Em 2007, o CP passou a integrar, juntamente com o Colégio Técnico (COLTEC) e o Teatro Universitário (TU), a Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da UFMG, unidade especial cujo regimento foi aprovado pelo Conselho Universitário da UFMG pela Resolução N.º 05/2007, de 03 de maio de 2007.

Atualmente o Centro Pedagógico (CP) é um colégio com atendimento em tempo integral, que mantém o ensino fundamental de 1º ao 9º ano escolar (organizado em três Ciclos de Formação Humana), adota o sorteio público como forma de ingresso desde 1996 (evitando mecanismos de seletividade que favoreçam quaisquer grupos sociais). O colégio

⁴ A mudança aconteceu devido à Resolução nº 01/90, editada pela então Diretora da Escola de 1º Grau da UFMG, Professora Amélia Pereira Batista Porto e aprovada pelo Conselho Pedagógico e Administrativo (CPA).

⁵ Até 1992, as crianças que não se enquadravam na reserva das vagas eram selecionadas antecipadamente, por meio de um teste.

reserva 5% de suas vagas para o ingresso de estudantes com deficiência (50 vagas para o primeiro ano escolar do ensino fundamental, sendo 47 vagas para a livre concorrência e 3 vagas para crianças com deficiência). Buscando cumprir sua função de acolher a todos a partir de suas características individuais, e procurando disponibilizar suportes para o bom curso do processo de ensino-aprendizagem, a equipe do colégio tem sido desafiada, juntamente com seus parceiros, a pensar em um conjunto de estratégias e ações para a efetivação de uma política de escola inclusiva. Além de socializar o conhecimento produzido em formato de pesquisas e projetos de extensão universitária em andamento.

No que se refere às especificidades do CAP/UFMG, é importante lembrar a relação do Centro Pedagógico com a constituição da Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da UFMG. Em 2003, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da Resolução N°. 09/2003 de 04 de dezembro, aprovou a criação do Colegiado Especial da Educação Básica e Profissional da UFMG com a finalidade de propor a organização acadêmica dos cursos de Educação Básica e profissional na UFMG.

O Regimento da Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da UFMG – uma unidade especial constituída pelo Centro Pedagógico, Colégio Técnico, Teatro Universitário e Núcleo de Ciências Agrárias de Montes Claros/MG – foi aprovado em primeira instância no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) em junho de 2006.

Em maio de 2007, o Conselho Universitário aprovou o Regimento Interno da Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da UFMG⁶. A Resolução 05/2007 cria a Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da UFMG, sendo constituída ESTA pelo Centro Pedagógico, pelo Colégio Técnico e o Teatro Universitário. Em 2023 e em 2024, o Conselho Universitário da UFMG revê duas vezes o regimento da EBAP e realiza alterações no texto inicial.

Hoje o Centro Pedagógico é uma escola da Unidade Especial de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo responsável pela oferta do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), em tempo integral. Além da Educação de Jovens e Adultos em formato de extensão, ainda oferta cursos de especialização, em parceria estabelecidas com o poder público e demais interessados da comunidade externa, cumprindo seu papel de colaborar com a formação docente também no campo da pós-

⁶ Art. 37 do Estatuto da UFMG. Conforme Resolução 05/2007.

graduação *lato sensu*. Muitos professores da escola também atuam em diferentes programas de pós-graduação *stricto sensu*.

O Centro Pedagógico, além da oferta do ensino fundamental, realiza pesquisas sobre a formação docente e, principalmente, desenvolve projetos de formação inicial e continuada para professores acolhendo alunos das mais diferentes licenciaturas da UFMG. Os graduandos dos cursos de licenciaturas atuam como: bolsistas de pesquisa e extensão, monitores em formação inicial e continuada dos programas Imersão Docente, Monitoria da Graduação, Programa de extensão Museu Ponto, e ainda como monitores e estudantes do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos (PROEF).

Ainda no escopo das especificidades do CP/UFMG, o sorteio público como via democrática para o ingresso ganha destaque. Analisando as formas de ingresso de estudantes nos colégios de aplicação do Brasil, nota-se que os CAPs gozam de autonomia, dispondo de liberdade para a escolha coletiva das formas de ingresso dos estudantes. Atualmente, dos 24 CAPs no Brasil, 22 optaram pelo ingresso a partir de sorteio público, enquanto 2 optaram por processo seletivo (GRÁFICO 1).

Gráfico 1 – Sorteio público e processo seletivo nos Colégios de Aplicação

No caso específico do CP/UFMG, o colégio adota como forma de ingresso de seus estudantes o sorteio de vagas. O acesso à vaga no CP não gera qualquer direito à vaga para

o Colégio Técnico da UFMG. O sorteio ocorre da seguinte maneira: sorteio para ingresso no 1º ano escolar, de acordo com edital em vigor expedido a cada ano letivo, sempre publicizado com antecedência na página da escola e com ampla divulgação à comunidade externa. Além disso, disponibilizam-se eventualmente editais para vagas remanescentes, ou seja, trata-se de editais que só são lançados mediante a existência destas vagas, que são destinadas aos 4ºs e 7ºs anos. Fruto de evasão ou transferência, estas são vagas preenchidas apenas no início de cada ciclo de formação humana, garantindo-se um tempo de maior qualidade para a consolidação das ações pedagógicas.

São objetivos do Centro Pedagógico: Ministrando o Ensino Fundamental, tendo-o como base investigativa para a produção de conhecimento, de ensino e de pesquisa; Constituir-se como campo de reflexão e de investigação sobre a prática pedagógica; Constituir-se como espaço de novas experimentações pedagógicas, que subsidiem avanços e reflexões sobre a prática educativa; Ser um campo de experimentação para a formação de professores, inicial e continuada. No tocante à finalidade da escola, ela pode ser entendida como um “enunciado de princípio que indica a orientação geral da filosofia, das concepções e dos valores de um conjunto de pessoas, de recursos e de atividades” (Legendre, 1993, p. 612). Ou seja, é fundamental descrever as finalidades, pois a partir delas se estabelecem os fundamentos sobre os quais serão construídos os currículos e as práticas escolares. Ressaltamos que as finalidades não são rígidas e estanques, mas podem ser flexibilizadas, de acordo com o momento histórico da instituição, que passa por constantes mudanças (Lenoir *et. al.*, 2016). A primeira finalidade de um sistema de educação é formar seres humanos emancipados, iguais, livres, garantindo-lhes o exercício de práticas democráticas. Essa finalidade coaduna-se com a nossa atuação como escola de ensino fundamental.

De acordo com a portaria n. 959, de 27 de setembro de 2013,

consideram-se colégios de aplicação, as unidades de educação básica que têm como finalidade desenvolver, de forma indissociável, atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco nas inovações pedagógicas e na formação docente (Brasil, 2013, grifos nossos).

Desenvolver inovações pedagógicas e fomentar a formação docente são os dois grandes eixos de trabalho do CP/UFMG, que investe cotidianamente, nas suas ações, em práticas de ensino inovadoras e na formação docente contínua, através de estágios e programas de monitorias. A portaria também estipula como diretrizes para um colégio de aplicação: i - oferecimento de igualdade de condições para o acesso e a permanência de alunos na faixa etária do atendimento; ii - realização de atendimento educacional gratuito a todos, vedada a cobrança de contribuição ou taxa de matrícula, custeio de material didático ou qualquer outro; iii - integração das atividades letivas como espaços de prática de docência e estágio curricular dos cursos de licenciatura da universidade; e iv - ser o espaço preferencial para a prática da formação de professor realizada pela universidade, articulada com a participação institucional no programa de incentivo à docência - PIBID e nos demais programas de apoio à formação de docentes. (BRASIL, 2013).

Para além das finalidades listadas na portaria que regimenta a nossa atividade, a comunidade escolar do Centro Pedagógico adota outras finalidades educativas. Uma delas é a de despertar em nossos estudantes as suas potencialidades, os seus desejos e os seus interesses próprios diante da totalidade do conhecimento humano. Isso significa que trabalhamos com o conceito de formação humana ampla, que contempla todas as áreas do conhecimento, uma formação humana omnilateral. Sendo assim, busca-se desenvolver a autoestima, a responsabilidade, a autonomia, a identidade individual e o pensamento crítico para o desenvolvimento pessoal, emocional e criativo do sujeito.

Para isso, temos como uma das nossas finalidades garantir aos estudantes o acesso à multiplicidade do conhecimento humano que se expressa em nossa escola através de sua prática pedagógica. Além disso, o objetivo é motivá-los a aprofundarem-se nesse conhecimento, estimulá-los nessa empreitada rumo à compreensão da realidade vivida pelos seres humanos e, principalmente, da realidade desejada pelos seres humanos, em permanente construção histórica. Para isso, busca-se desenvolver a relação epistêmica com o saber, com a realidade, com o sujeito, entre os saberes, com a experiência, com o patrimônio humano e com o próprio corpo, como dimensões do desenvolvimento cognitivo e físico.

E, por fim, temos como finalidade educativa, no âmbito do desenvolvimento social e da socialização escolar, a educação cidadã, a identidade coletiva, a relação com outros e com a diferença, a integração com os pares e com a comunidade escolar, o respeito às regras e combinados estabelecidos, e a integração na vida social da escola, em seus diferentes aspectos e modalidades. Cumpre destacar que o CP como um colégio de aplicação tem como eixos norteadores a articulação do ensino à investigação e à produção do conhecimento e o compromisso da escola com a formação de professores. Dessa forma, o primeiro eixo tem como finalidade oferecer o ensino fundamental propriamente dito e tomá-lo como objeto permanente de investigação, fazendo ensino, pesquisa e extensão no e sobre o ensino fundamental. Isso possibilita a produção do conhecimento sobre o ensino fundamental na prática das nossas ações.

3. A gestão escolar em um colégio de aplicação

O termo gestão remete à organização de processos pela mobilização de pessoas. Antes do conceito de gestão escolar, nós tínhamos o conceito de administração escolar. Falávamos em administração de recursos físicos, materiais e financeiros. Hoje se entende que o centro de todas as ações são as pessoas. Assim, o conceito de gestão emerge desse entendimento de que são as pessoas que fazem a diferença. As pessoas movimentam os recursos para melhorar os processos do e no ambiente escolar.

Falar em gestão escolar é também refletir sobre o que compete à escola. Neste contexto, ser um gestor é articular ações de mediação de forma a articulador a tessitura de todos os atores. Mas, como trabalhar a unidade na diversidade? É fundamental registrar que gestão é um paradigma, não é uma área. Trata-se de múltiplos desafios que se entrelaçam. Requer uma visão de conjunto, a saber: agir localmente e pensar globalmente.

Para que se gerencie bem, é preciso ter liderança sob a perspectiva de constituição de equipes, a partir de um trabalho coletivo. Há um conjunto de dimensões que compõem a gestão escolar: dimensão democrática e participativa; gestão de pessoas; gestão pedagógica; gestão de resultados educacionais; gestão administrativa/financeira; gestão da cultura institucional.

A gestão escolar está ligada aos aspectos que dizem respeito à política de acesso, mas também se referem à qualidade da permanência. Assim, gerenciar a escola é estar envolvido em um conjunto de ações, tais como: coordenar obras e reformas, dominar o panorama legal educacional, elaborar, acompanhar e estimular projetos escolares, entre outros. No que se refere aos diretores, estes são essenciais para a qualidade da gestão e da promoção da aprendizagem. Os gestores têm muitas responsabilidades e é fundamental que tenham a capacidade de organizar, orientar e liderar a partir dos desafios de criar um ambiente educacional afinado com as diretrizes das políticas públicas de estado com domínio sobre as três esferas municipais, estaduais e federais. Além disso, é importante que proporcionem interação entre os diversos atores do cotidiano escolar como estudantes, professores, técnicos-administrativos, servidores terceirizados, famílias e comunidade.

Diante da complexidade de demandas, é salutar que os diretores não fiquem perdidos na multiplicidade de desafios, promovendo, assim, um ambiente de aprendizagem inclusivo e colaborativo para garantir a equidade e a diversidade. No que se refere aos objetivos da gestão escolar, destaca-se: Promover a participação da comunidade escolar; Garantir o acesso igualitário a oportunidades educacionais; Oferecer apoio adicional a alunos em situação de vulnerabilidade; Criar ambientes de aprendizagem inclusivos e colaborativos; Promover a formação continuada para os professores; Desenvolver políticas e programas que promovam a inclusão, a diversidade e a equidade.

Cabe ainda lembrar que as principais funções da gestão escolar são: planejamento; organização; liderança; gestão de pessoas; gestão pedagógica; gestão administrativa e financeira. E, no que se refere às características da gestão escolar, destacamos: ser democrática e justa, operacionalizar propostas pedagógicas, ser um agente transformador da sociedade, ir além do objetivo da geração de lucros e resultados, estar profundamente conectada à comunidade.

Quanto aos Recursos que podem auxiliar a gestão escolar, elencamos: automação de processos, plataformas de análise de dados, ferramentas de comunicação, cursos on-line e plataformas colaborativas.

No cenário educacional brasileiro atual, a questão da gestão democrática tem sido alvo de intensivos debates, principalmente na educação básica da escola pública. A escola, segundo Souza (2008), vista como uma organização social, cultural e humana, requer que cada sujeito envolvido tenha o seu papel definido num processo de participação efetiva para o desenvolvimento das propostas presentes no ambiente escolar. Nesse contexto, os gestores têm um papel fundamental na organização de uma política que promova o atendimento às necessidades e aos anseios da comunidade escolar. Nossos fundamentos sobre gestão democrática são respaldados por autores que se dedicaram aos estudos do tema como: Gadotti (2001), Veiga (1997), Libâneo (2004) e Paro (2006). Para esses estudiosos, a realização de um trabalho participativo, autônomo e democrático, envolvendo todos os segmentos sociais que compõem a escola, contribui para o rompimento do autoritarismo que ainda permanece em diversas instituições escolares no Brasil.

Os mesmo autores fazem, ainda, uma reflexão quanto ao papel do gestor na busca de uma escola pública de qualidade. Desenvolver uma filosofia de gestão democrática implica romper com paradigmas tradicionais, o que pode ser difícil em algumas realidades. Para Souza (2008, p.02), a “gestão democrática faz parte da luta de educadores e movimentos sociais organizados em defesa de um projeto de educação pública de qualidade”. Nesse sentido, a gestão democrática da educação está associada ao estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiem a participação social: na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na tomada de decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de investimento; na execução das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da política educacional. Para tanto, o trabalho em grupo, as decisões tomadas em congregações, reuniões pedagógicas, a definição de objetivos, a construção de projetos, certamente tornarão a escola mais unificada e mais sensível às propostas advindas de outras realidades.

Legalmente, a gestão democrática está amparada pela Constituição Federal de 1988, em seu Art. 206, inciso VI, que a define da seguinte forma: “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”, como um de seus princípios. Já na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (n.9.394\1996), os artigos 14 e 15 salientam:

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. II. Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público.

A gestão democrática passou a ser considerada como possibilidade de melhoria do processo educacional. No entanto, para Gadotti (2001), somente leis que concedem autonomia pedagógica, administrativa e financeira às escolas não são suficientes para mudar a gestão na educação. Os gestores, professores, alunos, e demais atores do processo educacional precisam compreender o significado político de autonomia.

No caso do Centro Pedagógico da UFMG, em termos de organograma, a escola está organizada da seguinte maneira:

Figura 2: Organograma do Centro Pedagógico aprovado pelo CPA em 2024 – Fonte: www.cp.ufmg.br

O Centro Pedagógico conta com docentes em exercício da carreira de Magistério de Ensino Superior (MS) e da carreira da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT). Os profissionais da carreira de Magistério de Ensino Superior são lotados nos departamentos afins das diversas Unidades da Universidade e os professores da carreira EBTT são lotados nesta escola. Os professores do CP organizam-se em núcleos por área de conhecimento. Cada Núcleo é responsável pelo gerenciamento do pessoal lotado no Núcleo e pelo planejamento e desenvolvimento das habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes.

O Centro Pedagógico está organizado de forma a levar em consideração os conhecimentos que o estudante traz, seus interesses e experiências, num processo de construção coletiva do trabalho pedagógico. Os programas curriculares são redimensionados, conferindo centralidade à preocupação com a trajetória de cada turma, com sua dinâmica própria, definida pelas contribuições individuais dos sujeitos (professores e alunos) que as compõem e pelas relações que se estabelecem na convivência entre eles, propiciadas e mediadas pelas situações de ensino-aprendizagem.

As instâncias colegiadas da escola são: **Conselho Pedagógico Administrativo – CPA (Instância máxima de decisão interna)**: tem a função de discutir e deliberar sobre as questões pedagógicas e administrativas. **Coordenadoria Pedagógica da Educação Básica do Centro Pedagógico – COPEB**: tem a função de elaborar projetos de integração da Educação Básica com os cursos de Graduação e com o projeto de Formação de Professores da Universidade, submetendo-os à decisão da Câmara Deliberativa e, posteriormente, à do Conselho Diretor da EBAP e, caso aprovados, à deliberação final da Câmara de Graduação do CEPE; coordenar a elaboração de planos experimentais de ensino para a Educação Básica, submetendo-os à apreciação da Câmara Deliberativa e do Conselho Diretor da EBAP; formular as propostas curriculares para os segmentos da Educação Básica, bem como seus projetos de funcionamento e regulamentos, submetendo-os à consideração da Câmara Deliberativa e do Conselho Diretor da EBAP, para posterior deliberação da Câmara de Graduação do CEPE; encaminhar para apreciação da Câmara Deliberativa e do Conselho Diretor da EBAP as normas referentes aos processos seletivos para ingresso nos segmentos de Educação Básica ministrados pela Universidade, para posterior avaliação da Câmara de Graduação do CEPE e deliberação do CEPE; decidir questões referentes a matrícula e a transferência, bem como, no que couber, executar os atos relativos a esses procedimentos; colaborar na realização dos processos seletivos para ingresso nos cursos de Educação Básica ministrados pela Universidade; propor a alocação dos encargos didáticos dos professores que atuam na Educação Básica para deliberação da Câmara Deliberativa da Escola; participar dos processos de avaliação da Educação Básica na UFMG, executando as tarefas que lhe forem determinadas pela Câmara de Graduação do CEPE e pelo Conselho Diretor da EBAP. **Coordenação Pedagógica – COPED**: tem a função de

coordenar e avaliar as questões pedagógicas da escola, além de discutir ideias, opiniões, necessidades, reivindicações de professores, pais e alunos. A partir de discussões, consultas aos núcleos e ciclos ou outras instâncias, posiciona-se e articulam-se propostas de trabalho e de intervenção, coordenando-se a construção coletiva do projeto pedagógico da Escola Fundamental. **Ciclos de Formação:** O Centro Pedagógico está organizado em 3 Ciclos de Formação Humana, que estão assim constituídos:

Ciclos	Anos escolares
1º	1º, 2º, 3º
2º	4º, 5º e 6º
3º	7º, 8º e 9º

4. Considerações indicativas – gestão escolar como diálogo em aberto

A gestão escolar em uma escola com estrutura organizacional complexa, como a estrutura ora apresentada, envolve desafios e práticas específicas que vão além da gestão em escolas menores ou com hierarquias mais simples. Em ambientes assim, a escola geralmente conta com múltiplos setores, diversas camadas hierárquicas e uma ampla diversidade de atores (alunos, professores, coordenadores, famílias, técnicos, diretores, conselhos etc.).

Uma boa gestão escolar em contextos organizacionais complexos pressupõe a compreensão do sistema escolar como um todo, a liderança compartilhada e a gestão participativa, a gestão por projetos e processos, o uso de tecnologias de gestão, a comunicação intersetorial eficiente e a formação e o desenvolvimento de equipes.

Enxergar a escola como um sistema interligado, onde cada setor ou departamento influencia o outro; saber mapear fluxos de informação, autoridade e tomadas de decisão; compreender a cultura organizacional da instituição – valores, normas, costumes informais etc. – tudo isso leva à compreensão do sistema escolar como um todo.

A liderança compartilhada perfaz-se quando se adota a ideia de que a liderança não pode ser centralizada e de que é preciso delegar responsabilidades de maneira clara e estratégica. Do mesmo modo, pode-se lançar mão de conselhos escolares, grupos de trabalho e comissões para tomar decisões de forma democrática. E tudo isso sempre com o incentivo à escuta ativa e ao envolvimento de professores, demais profissionais da escola, alunos e famílias.

Na busca de uma comunicação clara e descentralizada entre os setores (pedagógico, administrativo, técnico, coordenação pedagógica etc.), com reuniões sistemáticas entre lideranças de cada setor, com produção de relatórios e memórias institucionais que ajudem na continuidade de processos mesmo com trocas de gestão e com o desenvolvimento de competências de mediação de conflitos, gestão de tempo e resolução de problemas complexos, podemos almejar uma gestão que dê conta de lidar com as complexidades duma escola e dessa mesma gestão nos aproximar.

Quando falamos de gestão escolar como “diálogo em aberto”, estamos entrando numa abordagem mais horizontal, democrática e centrada na escuta ativa dentro da escola. Isso é especialmente importante (e desafiador) em escolas com estrutura organizacional complexa, onde há muitos atores, setores e níveis de tomada de decisão.

O diálogo em aberto numa gestão escolar baseia-se na postura gestora que não se fecha em si mesma, em reuniões entre diretores e coordenadores apenas. Essa abertura ocorre quando abrimos espaços reais de fala e escuta, processos esses em que professores, alunos, famílias, funcionários e comunidade externa têm voz ativa — e mais do que isso, têm influência real nas decisões da escola.

Em escolas grandes, com vários departamentos, coordenações, núcleos pedagógicos e setores administrativos, a comunicação pode se perder ou se fragmentar. Nesse sentido, sem uma comunicação e uma escuta de fato, os setores se isolam, as decisões se tornam distantes da realidade da sala de aula e de outras seções, os conflitos aumentam e a gestão vira o que podemos chamar “apagadora de incêndio”. O diálogo em

aberto ajuda a conectar essas partes, trazendo mais transparência, alinhamento de objetivos e corresponsabilidade.

Nesse sentido, pensando nesse diálogo em aberto, pode-se promover uma série de iniciativas no âmbito escolar, tais como rodas de conversa com temas pedagógicos e institucionais (não só reuniões formais); assembleias escolares com participação de alunos, famílias e docentes; criação de canais constantes de *feedback* físicos e digitais; garantia de que cada setor tenha representatividade nos momentos de tomada de decisão; desenvolvimento de uma escuta empática como competência institucional: mais ouvir, menos julgar; prática da transparência da gestão — mostrando-se dados, explicando escolhas, dando-se devolutivas. Nessa abertura de diálogo, as comunicações acontecem e a gestão torna participativa a voz de todos na escola.

Referências

- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988.
- BRASIL. **Decreto-lei n. 9.053**, de 1946. Brasília, 1946.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB**, Lei 9.394/96. Brasília, 1996.
- BRASIL. **Portaria n° 694**, de 23 de setembro de 2022. Brasília, 2022.
- BRASIL. **Portaria n. 959**, de 27 de setembro de 2013. Brasília, 2013.
- CABRAL NETO, Antonio; CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Gestão educacional na América Latina: delineamento e desafios para os sistemas de ensino. In: EYNG, Ana Maria; GISI, Maria Lourdes (Org.). **Políticas e gestão da educação superior: desafios e perspectivas**. Ijuí, RS: Editora Unijuí, 2007.
- CASTRO, Maria Helena de Magalhães. Estado e mercado na regulação da educação superior. In: BROCK, Colin; SCHWARTZMAN, Simon (Org.). **Os desafios da educação no Brasil**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
- CENTRO PEDAGÓGICO. **Resolução n° 01/90**. UFMG, 1990.
- FELIX, Maria de Fátima Costa. **Administração escolar: problema educativo ou empresarial?**. São Paulo: Cortez, 1989.
- GADOTTI, Moacir. **Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito**. 12 ed. São Paulo, Cortez, 2001.
- GENTILI, Pablo A. A; SILVA, Tomaz Tadeu da. **Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas**. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.
- LEGENDRE, R. **Dictionnaire actuel de l'éducation**. 2 ed. Montréal: Guérin, 1993.
- LENOIR, Y. et al. (Orgs.). **Les finalités éducatives scolaires: pour une étude critique des approches théoriques, philosophiques et idéologiques**. Saint-Lambert (Quebec, Canadá): Groupéditions Editeurs, 2016.
- LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 5. ed. Goiânia: Alternativa, 2004.

OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Da universalização do ensino fundamental ao desafio da qualidade: uma análise histórica. São Paulo: Universidade de São Paulo **Educ. Soc.** 28 (100), Out 2007.

PARO, Vitor Henrique. A gestão da educação ante as exigências de qualidade e produtividade da escola pública. In: SILVA, Luiz Heron da (Org.). **A escola cidadã no contexto da globalização**. Petrópolis: Vozes, 1998.

PARO, Vitor Henrique. O princípio da gestão escolar democrática no contexto da LDB. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Theresa. **Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal**. São Paulo: Xamã, 2001.

PARO, Vitor Henrique. **Administração escolar: introdução crítica**. São Paulo: Cortez, 2006.

SOUZA, Débora Quetti Marques de. **Gestão Democrática da Escola Pública: desafios e perspectiva**. Pernambuco: UFPE, 2008.

UFMG. **Resolução N.º 05/2007**, de 03 de maio de 2007.

UFMG. **Resolução N.º 09/2003**, de 04 de dezembro de 2003.

VEIGA, Ilma P. A. Projeto Político Pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma P. A. (Org.). **Projeto Político Pedagógico: uma construção possível**. 3 ed. Campinas: Papirus, 1997.